

**ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ**

**TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY**

Шавилова Наталья Сергеевна

*преподаватель “кафедры
русского языка и литературы” ТерГПИ*

E-mail: shavilova_tgpi@mail.ru

Тел.: +99893-610-22-10

Shavilova Natalya

*teacher of the “department Russian language and literature” Termez State
Pedagogical Institute*

E-mail: shavilova_tgpi@mail.ru

Tel.: +99893-610-22-10

Аннотация. *Статья посвящена обучению иностранному языку (русскому) в нелингвистическом вузе является овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем компетенций, обеспечивающих успешное решение коммуникативных задач в сфере профессионального общения.*

Ключевые слова: *технология, профессиональная деятельность, текст, фонетика, грамматика, коммуникация, инновация, ресурс, образование, личность, потенциал.*

Annotation. *The article is devoted to teaching a foreign language (Russian) in a non-linguistic university - students mastering the necessary and sufficient level of competencies that ensure the successful solution of communicative problems in the field of professional communication.*

Key words: *technology, professional activity, text, phonetics, grammar, communication, innovation, resource, education, personality, potential.*

В современном мире, в сфере высшего профессионального образования, владение иностранным языком стало особенно важным аспектом в общей и профессиональной культуре специалиста, а также ключевым элементом для успешной коммуникации. Знание иностранного языка стало неотъемлемым компонентом образовательной системы и гарантией успешного будущего в профессиональной сфере.

Изучения иностранного языка (русского) студент неязыкового учебного заведения должен получить определенные знания и навыки. Он должен освоить фонетические и грамматические основы языка, научиться читать специализированную литературу и самостоятельно работать с источниками на иностранном языке. Также важно развить умение общаться на профессиональные темы и участвовать в деловых дискуссиях. Необходимо научиться работать с документами и вести деловую переписку. И, конечно, студент должен обладать определенным словарным запасом - как общим, так и профессиональным.

Цель изучения иностранного языка в неязыковом учебном заведении - помочь студентам достичь определенного уровня знаний и навыков, которые позволят им успешно общаться в профессиональной среде. Для достижения этой цели необходимо использовать различные методы и технологии обучения.

Современный образовательный процесс в высших учебных заведениях характеризуется возрастающим интересом к технологиям. Это вполне закономерно в контексте современных тенденций в области высшего образования и может способствовать повышению его эффективности и конкурентоспособности. Внимание к технологичности в обучении привлекает возможности для развития интеллектуальных способностей учащихся и решения актуальных образовательных вопросов.

С исторической точки зрения, технологии обучения являются относительно новым понятием в мировой и отечественной педагогической науке и образовательной практике. На данный момент не существует единого общепринятого определения этого понятия. Несмотря на разнообразие и различие теоретических подходов к данной категории, можно выделить определение, предложенное профессором И. Д. Лушниковым: “Технология обучения — это системный, структурированный и управляемый процесс

обучения, протекающий в соответствии с поставленными задачами, и создающий определенные условия с высокой вероятностью обеспечения планируемого результата”. На основе этого определения можно выделить несколько ключевых характеристик технологии обучения:

Концептуальность: технология обучения основана на определенной концепции или подходе к обучению.

Системность: технология обучения представляет собой систему взаимосвязанных элементов, направленных на достижение определенной цели.

Логическая структурированность: технология обучения имеет четкую структуру и последовательность действий, которые необходимо выполнить для достижения цели.

Результативность (эффективность): технология обучения должна обеспечивать достижение определенных результатов или целей обучения.

Управляемость: технология обучения предполагает возможность управления процессом обучения и контроля за его результатами.

Воспроизводимость: технология обучения может быть использована многократно, и ее результаты должны быть воспроизводимы при соблюдении всех необходимых условий.

Структура технологии обучения включает следующие элементы: постановку учебных задач, содержание обучения, методы и приемы обучения, условия для проведения учебного процесса, а также оценку результатов обучения. В настоящее время существует множество технологий обучения, которые можно использовать в вузах для обучения иностранным языкам. В соответствии с образовательными стандартами, для реализации компетентностного подхода применяются различные технологии обучения, как общедидактические, так и специальные. К ним относятся: технология развития критического мышления, проблемного обучения, исследовательская деятельность, проектная деятельность, модульное обучение, дифференцированное обучение, интерактивные методы, совместное обучение (co-operative learning), подкастинг и кейс-метод. Каждая из этих технологий обладает своим потенциалом в формировании определенных компетенций.

Выбор конкретной технологии зависит от конкретной задачи или группы задач, которые нужно решить. Поэтому часто необходимо использовать

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-3

сочетание различных технологий для достижения оптимальных результатов обучения. Особенности дисциплины “Русский язык” определяют, какие технологии будут наиболее полезными и эффективными. Успешное использование технологий обучения зависит от нескольких факторов:

- технологической компетентности преподавателя, то есть его способности анализировать, оценивать и выбирать подходящие технологии для решения учебных задач и эффективно применять их на практике;
- целостного применения выбранной технологии, то есть использования всех ее компонентов;
- мотивации студентов использовать выбранную технологию.

Анализ практики показывает, что трудности в реализации технологического подхода к обучению русскому языку возникают из-за следующих причин:

- 1) Отсутствие подробного и унифицированного описания технологий в литературе, что затрудняет их идентификацию и приводит к сложностям в их практическом применении преподавателями.
- 2) Отождествление технологий с другими педагогическими понятиями, такими как методы обучения.
- 3) Низкая мотивация преподавателей к использованию технологического подхода из-за отсутствия новизны в таком подходе к организации учебного процесса.
- 4) Фрагментарное использование технологий обучения.
- 5) Неправильный выбор технологий, не соответствующий дидактическим задачам.
- 6) Низкий уровень рефлексивной компетентности преподавателей, что затрудняет самоанализ собственной практики обучения с точки зрения технологий.

Технологии обучения являются инновационным инструментом для решения образовательных проблем на качественно новом уровне. Использование технологических подходов в обучении требует нового подхода к профессиональной деятельности преподавателей русского языка и повышения их профессиональной компетентности.

Список литературы:

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
2. Бердиева, Ш. (2023). БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВНИНГ ЗАРУРИЯТИ. *Interpretation and researches*, 2(1).
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М., 2000
4. Имамкулов, Б. Р., & Абдуллаева, М. Р. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ДВУЯЗЫЧИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА. *Scientific Impulse*, 1(9), 534-541.
5. Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11).
6. Умаров, А. А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Научный Фокус*, 1(7), 185-189.
7. Шавилова, Н. (2023). Принципы конструирования педагогических технологий для занятий по русскому языку в вузах. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 558-562.
8. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o 'ziga hosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59-62.
9. Shavilova, N. S. (2024). Peculiarities of Russian Language Teaching in the National Rural School of Uzbekistan. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 182-185.

